

PARALELLIZM BADIY MATNDA USLUBIY VOSITA SIFATIDA

Ya. Po'latova

Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati

Instituti talabasi

Ilmiy rahbar: dots.U.Rashidova

Annotatsiya: *Maqolada badiiy adabiyot tilining muhim stilistik vositalaridan biri bo'lgan parallelizm hodisasi lingvistik va poetik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, parallelizmning badiiy nutqdagi obrazlilik, ta'sirchanlik va ohangdorlikni kuchaytirishdagi roli misollar asosida ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *leksik takror, grammatik takror, stilistik vosita, obrazlilik, ta'sirchanlik, sintaktik parallelizm, izohlovchi parallelizm*

Badiiy asar tilining asosiy xususiyatlaridan biri — uning obrazliliigi va ta'sirchanligidir. Bu xususiyatlar turli stilistik vositalar yordamida yuzaga chiqadi. Shunday vositalardan biri parallelizmdir. Parallelizm qadimdan xalq og'zaki ijodida, mumtoz adabiyotda va zamonaviy badiiy asarlarda keng qo'llanib kelmoqda. U fikrni yanada ravshan, kuchli va esda qolarli ifodalash imkonini beradi. Turkiy tillardagi parallelizmlar haqida dastlabki ma'lumotni P.M.Melioranskiyda uchratamiz. Rus tilshunosligida esa parallelizm hodisasi haqida dastlabki fikrlar V.M.Lomonosov asarlarida uchraydi.

Tilshunoslikda parallelizm hodisasi bilan bog'liq bo'lgan takror, repriza, intensiv, pleonazm, parallelizm, leksik-grammatik parallelizmlar, tavgalogiya kabi terminlarga duch kelamiz. Haqiqatan ham nutqimizda takrorning turli tiplari bordir. SHuning uchun leksik takrordan (tez-tez, ayta-ayta, qip-qizil, tep-tekis) grammatik takrorni (ov ovladi; hammasi-hammasi; birma-bir o'tdi; kundan kun; kitobdan kitobga kabilarni) farqlash kerak.

Takrorning birinchi shaklidan ikkinchisini farqlash maqsadida leksik-grammatik parallellar yoki parallelizm terminini qo'lladik.¹

Parallelizm (yun. paralelos-yonma-yon boruvchi) yonma-yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik qurilishga ega bo'lishi, Masalan: Quloq sol momosi, quloq sol (T.Murod. Oydinda yurgan odamlar 1-bet). Parallel

¹O'rinboev B. O'zbek so'zlashuv nutqi sintaksisi. Samarqand, 2009. 76-bet

birliklarning asosiy vazifasi fikrga izoh berish va, eng muhimi, unga tinglovchini to'la ishonтира olishdan iborat. Ular til uslubiy vositalarining boyishi manbalaridan biri bo'lib, poetik nutqda ko'p qo'llanadigan, eng mahsuldor va ta'sirchan sintaktik birlik hisoblanadi. Bir xil shakllangan gaplar badiiy nutq ta'sirchanligini boyitish bilan birga ma'noni kuchaytirishga va fikrning batafsil - atroflicha ifodalanishiga, tasvir obyekti bilan bog'liq ma'lumotlar fondining kengayib borishiga xizmat qiladi.² Shu bilan birga Yo'ldoshovning ta'kidlashicha eng ko'p ishlatiladigan badiiy tasvir vositalaridan biri takroridir. Masalan: — *Xushvaqt bo'l, qassob xushvaqt bo'l*, — dedi sovchilar. (T.Murod. Oydinda yurgan odamlar. 1-bet). Bu misolda qahramonning his- tuyg'ulari qalamga olinyapti, sovchilar qadami qizlik eshikka sharafligi uchun qahramon tilidan Xushvaqt bo'l, Xushvaqt bo'l konsturaksiyasi takror qo'llanyapti. Bu takror nutqqa ohangdorlik, ta'sirchalik va hissiy kuch bag'ishlaydi. Mazkur holatda sovchilarning kelishi quvonchli va sharaflil hodisa sifatida baholanib, qahramonning samimiy tilagi ta'kidlanayapti.

Ayrim olimlar tarafidan, jumladan M. Yo'ldoshov parallelizmni takrorlar yordamida birikish ya'ni birinchi gapda qo'llangan ayrim affikslar, so'z, so'z birikmasi yoki gaplarning keyingi komponentlar tarkibida takroran qo'llanishi orqali matn shakllantirilishini ta'kidlaydi. Takror usulidan aytilayotgan fikrni alohida ta'kidlash, tasdiqlash, kengroq, batafsilroq ifodalash maqsadida foydalaniladi. Nutqning ta'sirchanligi ortadi. «Leksik takrorlar, olmoshlar va sinonimlar yordamida hosil qilinadigan aloqa zanjirli aloqa, bir xil grammatik formalar bilan boshlanuvchi yoki tugallanuvchi komponentlar yig'indisidan tashkil topadigan aloqa parallel aloqa deyiladi.³ Masalan: *Aylanayin So'fi Olloyor hazratim, sadag'angiz ketayin hazratim, bir umr qulingiz bo'layin, hazratim, menga shafqat qiling... Ko'pga bergan tirnoqni mendan-da ayamang. Men sizga nima gunoh qilib edimki, meni munchalik xor-u zor qilasiz? Bilib-bilmay ayb qilgan bo'lsam aybimdan o'ting, hazratim. Men bechoraga rahmingiz kelsin, So'fi Olloyor hazratim...* (T.Murod. Oydinda yurgan odamlar. 30- bet). Bu xususiyat nasrda balki nazmda ham amal qiladi. Masalan:

² Yo'doshev M, Isaqov Z, Haydarov Sh: mas'ul muharrir N. M. Mahmudov. Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma/ - T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. 112 bet.

³ Йўдошов М. Бадий матн ва унинг лингвопоетик таҳлили асослари.-тошкент, 2007. 37-38-бет

Osmonga ham otgum tosh,

Gunohkor bo'lsa quyosh.

Gunohkor bo'lsa quyosh.

Qaytib tushmagaydir tosh. (Usmon Azim. Saylanma. -T.: SHarq, 1995, 7-bet).

J. Laposovning ta'kidlashicha, badiiy asar mualliflari tasvirlanayotgan voqea-hodisaga o'quvchining diqqatini tortish, uni bo'rttirib ko'rsatish uchun badiiy asarlarda tovush va tovushlar, so'z va so'zlar yig'indisini, gaplarni takror qo'llab, urg'uni kuchaytiradi, nutqqa keskinlik kiritadi.⁴ Masalan: *Kayumars Navro'zni sharafladi, Navro'zni ulug'ladi. Navro'zni, hayit qildi! Shu-shu, Navro'z o'lik-tirik ozod kun bo'ldi. Navro'z asir-tutqun ozod kun bo'ldi. Navro'z qirg'inbarot to'xtar kun bo'ldi. Navro'z gina-qudurat tarqar kun bo'ldi.* (T.Murod. Oydinda yurgan odamlar. 30- bet). bu jumlada yozuvchi o'quvchini diqqatini tortish, urug'uni kuchaytish maqsadida Navro'z so'zi orqali paralellizmni hosil qilyapti.

M. Yo'ldoshov takrorini ya'ni paralellizmni qo'llanish o'rniga ko'ra ikkiga bo'ladi. Takrorlar qo'llanish o'rniga ko'ra **gorizontal** va **vertikal** takrorlarga bo'linadi. Bunday takrorlar ayniqsa, she'riy matnlarda o'ziga xos ohangdorlikni yuzaga keltiradi. Takrorlanuvchi birlikning qaysi turkumga mansubligiga ko'ra **ot takrori, sifat takrori, olmosh takrori, fe'l takrori** kabilarga bo'linadi. Sintaktik tabiatiga ko'ra so'z **birikmasi takrori** va **jumla takrori** ham farqlanadi. Mazkur birliklarning joylashish tartibiga ko'ra ham tasnif qilish mumkin: **simmetrik takror** va **asimmetrik takror**. Shuningdek, o'rtadagi masofasiga ko'ra ham guruhlashtirish mumkin: **yaqin o'rinli takror, uzoq o'rinli takror**. Badiiy asarlarda ma'lum bir fikrning turli shakllarda takrorlanishiga qarab **mazmuniy takror** turini ham kuzatishimiz mumkin. Bundan farqli ravishda B. O'rinboyev esa bir gap tarkibida takrorlanib kelgan bir so'z paralellizmni tashkil qilgan ekan, ularni sintaktik nuqtai nazardan uch tipga ajratish mumkinligini aytadi. Bular:

1. **Sintaktik-konstruktiv parallellar;**
2. **Izohlovchi xarakteridagi parallellar;**
3. **Gap bo'laklari takroridan tuzilgan parallellar**

M.Yo'ldoshovda ham sintaktik tabiatiga ko'ra ikki tipga ajratganini yuqorida ta'kidladik va J. Laposovning fikrlari M.Yo'ldoshovning fikrlariga aynan hamohangdir. Bular:

⁴ Laposov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. -T.: O'qituvchi, 1995, 48-51-bet

1. So'z birikmasi takrori
2. Jumla takrori

Demak, J.Lapasov va M.Yo'ldoshov izohlovchi xarakterdagi parallellarni kirtmagan ya'ni olimlar bizning fikrimizcha so'zlashuv nutqida parallelizm hodisasiga e'tobor qaratmagan.

Izohlovchi xarakteridagi parallelizmlar. Suhbatdoshlar nutqi protsessida so'zlovchi yoki tinglovchi aytayotgan fikridagi bir so'zni yoki bo'lakni oldingi fikrga izoh sifatida takrorlaydi. Bunday vaqtda izohlovchi bo'lak ta'kidlash, bo'rttirish yoki aniqlash lozim bo'lgan so'z ma'nosini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Masalan: Bilmaymiz, biz bilmaymiz. (T. Murod. Oydinda yurgan odamlar. 2- bet).

Parallelizm badiiy adabiyot tilining strukturaviy va funksional jihatdan murakkab stilistik vositasi bo'lib, u matnning semantik yaxlitligini ta'minlash, obrazlilik va ta'sirchanlikni oshirish hamda fikrni ritmik va kompozitsion jihatdan boyitish vazifasini bajaradi. Ushbu fenomen nafaqat shakliy takror hodisasi bilan bog'liq bo'lib, balki leksik, grammatik va sintaktik birliklarning o'zaro uyg'unligi orqali matnga semantik qatlamlar qo'shadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, parallelizm gorizontaal va vertikal shakllar, simmetrik va asimmetrik joylashuv, yaqin va uzoq o'rinli takrorlar kabi ko'p qirrali tasniflarga ega bo'lib, ularning badiiy nutqda funksiyasi matnning ritmik, ohangdor va ta'sirchan strukturasi yaratishdan iborat. Izohlovchi xarakterdagi parallelizmlar esa so'zlashuv nutqida fikrni aniqlashtirish, urg'u berish va emotsional ta'sirni kuchaytirish imkonini beradi. Shuningdek, parallelizm nasr va nazmda turli janrlarda samarali qo'llaniladi: Tog'ay Murod va Usmon Azim asarlarida bu vosita matnning ohangdorligini va o'quvchi ongida esda qolarli ta'sirni shakllantirishda markaziy o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. -T.: O'qituvchi, 1995.
2. Yo'doshev M, Isaqov Z, Haydarov Sh: mas'ul muharrir N. M. Mahmudov. Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma/ - T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
3. Йўдошов М. Бадиий матн ва унинг лингвопоетик таҳлили асослари.-тошкент, 2007.
4. O'rinboyev B. O'zbek so'zlashuv nutqi sintaksisi. Samarqand, 2009.